

pedagogical opportunities in this regard. The writer's reflections on spirituality, justice, patriotism, and universal values play a crucial role in the personal and prof Through studying these works, students acquire not only theoretical knowledge but also practical skills, which contribute to strengthening their moral and ethical upbringing. For example, Sharof Rashidov's novella "Winners" (1951) plays an important role in instilling in students the values of human relationships, honesty, and justice. The work vividly reflects people's mutual relations, their striving for life, and their faith in justice in the post-war period. "Winners" teaches students such virtues as humanity, compassion, and mutual assistance. The honesty, integrity, and struggle for justice demonstrated by the characters help to form high moral ideals in students.

The novella promotes ideas of fighting against injustice, seeking truth, and protecting human rights. By reading the work, students are educated in the spirit of valuing human dignity, acting justly, and striving to contribute positively to society. At the same time, "Winners" provides students with an opportunity to explore the rich heritage of Uzbek literature, to understand national values, and to develop a sense of patriotism. The work enriches students' spiritual world, helps them grow into morally mature individuals, and lays the foundation for their meaningful contribution to society in the future.

The use of innovative educational technologies in the methodological organization of "Information and Mentorship Hours" serves to make the moral and ethical education of students more effective. During these sessions, discussing ideas drawn from Sharof Rashidov's works encourages students to express their own opinions and develops their independent thinking skills. As a result, future teachers are formed not only as knowledgeable professionals, but also as individuals with high moral integrity.

Conclusion. The heroes of Sharof Rashidov's works serve as examples in the moral and ethical education of future teachers. The national and universal values, as well as the ideas of patriotism and humanity expressed in his writings, play an important role in the personal and professional development of future educators. Through these works, students gain the opportunity to form their moral and ethical foundations, to understand their responsibilities as independent citizens of the Republic of Uzbekistan, and to prepare themselves to fulfill these duties with sincerity.

Organizing students' free time in a meaningful way is also of great importance. By applying the ideas derived from Sharof Rashidov's works into practice, students are encouraged to engage in scientific and creative activities, as well as to participate in events aimed at improving their moral and ethical education. In this process, students engage in creative activities based on their interests, contributing to their personal development and growth as well-rounded individuals.

References

1. Rashidov, S. (1951). *Winners*. Tashkent: Gafur Ghulam Literature and Art Publishing House.
2. Rashidov, S. (1958). *Stronger than the Storm*. Tashkent: Gafur Ghulam Literature and Art Publishing House.
3. Макеева Е.В. и др. Духовно-нравственное воспитание личности современных студентов // Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт. 2023. – С. 119-121.
4. Киличова М.Х. Роль романа Шарафа Рашидова «Сильнее бури» в духовно-нравственном воспитании молодежи // Kasb-hunar ta'limi. Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal. № 9. Toshkent, 2024, 170-174-betlar. (13.00.00. № 19)
5. Киличова М.Х. Методы использования произведений Шарафа Рашидова в духовно-нравственном воспитании молодежи // International Journal of Economy and Innovation. 10.04.2024. - P.37-42.
6. Kilichova M.Kh. The use of the works of Sharof Rashidov in the Spiritual and moral education of student youth // Current research Journal of pedagogics. 30.07.2023. - P.54-58.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ш.Ш.Шаякубов

доцент кафедры «Общеобразовательные дисциплины и культура» Ташкентского государственного юридического университета, город Ташкент, Узбекистан
sh.shayakubov77@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции совершенствования культуры инноваций в системе высшего образования. Отмечается, что университеты становятся

ключевыми центрами инновационного развития, где создаются условия для формирования предпринимательского мышления и исследовательских компетенций. Особое внимание уделено роли глубокого обучения, проектных и исследовательских методов, которые способствуют развитию критического мышления, самостоятельности и творческого подхода студентов. Анализируются изменения в подходах к оценке учебных достижений, вызванные цифровизацией и развитием аналитических технологий. Подчеркивается значимость интеграции цифровых инструментов, гибридных форм обучения и технологий дополненной реальности для формирования практико-ориентированной образовательной среды. В статье также рассматриваются вопросы цифровой грамотности, коллективного и неформального обучения, влияющие на качество подготовки студентов. Делается вывод о необходимости системного подхода к внедрению инноваций, модернизации инфраструктуры и пересмотру роли преподавателя как наставника и фасилитатора в образовательном процессе.

Ключевые слова: инновации, высшее образование, цифровая грамотность, глубокое обучение, смешанное обучение, предпринимательские навыки, проектное обучение, педагогические технологии.

IMPROVING THE CULTURE OF INNOVATION IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

Shayakubov Shomansur Shakabilovich

Associate Professor of the Department of “General Education Disciplines and Culture” Tashkent State University of Law, Tashkent, Uzbekistan
sh.shayakubov77@gmail.com

Annotation: The article examines modern trends in improving the culture of innovation within the higher education system. It emphasizes that universities are becoming key centers of innovative development, where conditions are created for the formation of entrepreneurial thinking and research competencies. Special attention is given to the role of deep learning, as well as project- and research-based methods that promote the development of students’ critical thinking, independence, and creativity. The article analyzes changes in assessment approaches driven by digitalization and the advancement of analytical technologies. It highlights the importance of integrating digital tools, hybrid learning formats, and augmented reality technologies to build a practice-oriented educational environment. Issues of digital literacy, collaborative learning, and informal education that affect the quality of student training are also discussed. The article concludes that a systematic approach to innovation, modernization of infrastructure, and a rethinking of the teacher’s role as a mentor and facilitator are essential for improving the higher education process.

Keywords: innovation, higher education, digital literacy, deep learning, blended learning, entrepreneurial skills, project-based learning, pedagogical technologies.

OLIY TA’LIM TIZIMIDA INNOVATSIYALAR MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Shayakubov Shomansur Shakabilovich

“Umumta’lim fanlari va madaniyat” kafedrası dotsenti, Toshkent davlat yuridik universiteti,
Toshkent shahri, O‘zbekiston Respublikasi
sh.shayakubov77@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada oliy ta’lim tizimida innovatsiyalar madaniyatini takomillashtirishning zamonaviy yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Universitetlar innovatsion rivojlanishning asosiy markazlariga aylanib borayotgani, ularda tadbirkorlik tafakkuri va tadqiqot ko‘nikmalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratilayotgani ta’kidlanadi. Ayniqsa, chuqurlashtirilgan ta’lim, loyiha va tadqiqotga asoslangan metodlar talabalarning tanqidiy fikrlash, mustaqil va ijodiy yondashuvini rivojlantirishdagi o‘rni alohida ko‘rsatiladi. Raqamlashtirish va tahliliy texnologiyalarning rivojlanishi natijasida baholash yondashuvlarida yuz berayotgan o‘zgarishlar tahlil qilinadi. Shuningdek, amaliy yo‘naltirilgan ta’lim muhitini yaratishda raqamli vositalar, gibrid o‘qitish shakllari va kengaytirilgan reallik texnologiyalarini integratsiyalashning ahamiyati yoritiladi. Maqolada raqamli savodxonlik, jamoaviy o‘qitish va norasmiy ta’limning talaba tayyorgarligi sifatiga ta’siri ham muhokama qilinadi. Muallif innovatsiyalarni joriy

etishda tizimli yondashuv, infratuzilmani modernizatsiya qilish hamda o'qituvchining roli — mentor va fasilitator sifatida qayta ko'rib chiqilishi zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: innovatsiyalar, oliy ta'lim, raqamli savodxonlik, chuqurlashtirilgan ta'lim, gibrid ta'lim, tadbirkorlik ko'nikmalari, loyiha asosida o'qitish, pedagogik texnologiyalar.

С развитием благоприятных условий для формирования предпринимательских навыков и проведения исследований в вузах, высшее образование всё чаще рассматривается как «двигатель инноваций». В академических кругах уже осознали значимость стимулирования освоения новых идей, и теперь основное внимание сосредоточено на создании таких условий в различных образовательных учреждениях [5, с.5; 6, с.10]. Последние исследования позволили глубже понять, как формировать культуру экспериментаторства в университетах [3, с.20; 4, с.34]. Интеграция предпринимательской составляющей в высшее образование демонстрирует, что каждая значимая идея начинается с малого, а у студентов и преподавателей есть потенциал для достижения прорывных результатов [16, с.60; 14, с.22]. Для соответствия современным требованиям вузам необходимо переосмыслить учебные программы и методы оценки знаний, устраняя барьеры для внедрения инновационных идей.

В академической среде продолжает сохраняться внимание к подходам глубокого обучения [3, с.25; 15, с.55]. В ряде университетов его трактуют как освоение материала, развивающего критическое мышление, навыки решения проблем, сотрудничество и самостоятельное обучение [4, с.40; 5, с.8]. Для поддержания мотивации студентов важно показать связь учебной программы с практическим применением знаний [9, с.75; 7, с.18]. Методы обучения на основе проектов, исследований и проблем способствуют приобретению практического опыта [6, с.15; 15, с.60]. Несмотря на успешность глубокого обучения в школах, его внедрение в вузах проходит медленнее [3, с.28; 4, с.42], что требует увеличения инвестиций и совершенствования качества преподавания [2, с.30; 9, с.120]. Цифровые технологии помогают преподавателям демонстрировать связь между теоретическим материалом и практическими заданиями [8, с.12; 10, с.85].

Тенденция к количественной оценке обучения отражает популярность разнообразных методов и инструментов для измерения академических достижений, прогресса в освоении навыков и других показателей образовательного процесса [14, с.40; 13, с.150]. Быстрые изменения требований рынка труда под воздействием социальных и экономических факторов заставляют университеты переосмысливать способы оценки знаний, творческих навыков и сотрудничества [15, с.65; 16, с.70]. Использование программного обеспечения для аналитики данных и онлайн-платформ позволяет создавать образовательные среды, где информация о прогрессе студентов визуализируется многомерно и доступна для анализа [9, с.180; 10, с.90]. В онлайн и смешанном обучении собранные данные помогают определить, какие действия студентов способствуют достижению учебных целей [6, с.19; 11, с.45].

Современные университеты активно внедряют цифровые элементы и акцентируют внимание на активных формах обучения [8, с.20; 9, с.200], что требует перестройки учебных помещений. Пространства организуются так, чтобы стимулировать взаимодействие при работе над проектами, при этом учитываются мобильность, гибкость и использование различных устройств [8, с.28; 9, с.210]. Для повышения качества удаленной коммуникации модернизируется беспроводная инфраструктура, устанавливаются большие дисплеи для совместной работы [9, с.215], а также изучаются технологии дополненной реальности для создания интерактивного учебного контента [12, с.5; 12, с.8]. Переход от традиционных лекций к практико-ориентированным формам обучения делает аудитории похожими на реальные рабочие и социальные среды, что способствует междисциплинарному взаимодействию.

Отношение к онлайн-обучению меняется в положительную сторону, так как преподаватели и студенты всё чаще признают его эффективной альтернативой очным занятиям [11, с.50; 6, с.23]. Растущая популярность смешанного обучения позволяет сочетать лучшие практики очного и дистанционного форматов. Гибкость, доступность и возможность интеграции сложных технологий делают смешанное обучение привлекательным, способствуя развитию творческого мышления и самостоятельности у студентов.

Коллективное обучение, при котором преподаватели и студенты совместно решают учебные задачи, опирается на принципы ориентированности на учащегося, взаимодействия, групповой работы и решения реальных проблем. Оно повышает вовлеченность и демонстрирует значимость многообразия, открывая студентам возможности общения с людьми разных возрастов и социального происхождения. Преподаватели также участвуют в коллективной работе,

обмениваясь идеями через онлайн-сообщества. Цифровые технологии играют ключевую роль, обеспечивая связь и поддержку совместных проектов, а платформы адаптивного обучения позволяют отслеживать достижения студентов на уровне всего университета.

В XXI веке успешная деятельность невозможна без эффективного использования технологий. Цифровая грамотность включает не только технические навыки, но и умение адаптироваться к цифровой среде, создавать контент совместно с другими и использовать технологии ответственно [19, с.48; 20, с.30]. Вузы несут ответственность за подготовку «цифровых граждан», способных применять технологии этично и продуктивно [17, с.20; 19, с.50]. Это формирует новые компетенции, влияющие на учебные программы, профессиональное развитие преподавателей и ресурсы для студентов.

С развитием Интернета вырос интерес к самостоятельному обучению, основанному на любопытстве и практике. Неформальные формы обучения стимулируют вовлеченность и поощряют экспериментирование, а объединение формальных и неформальных подходов способствует развитию привычки к непрерывному обучению. Вузы экспериментируют с гибкими программами, учитывающими предыдущий опыт и компетенции студентов, однако пока отсутствуют массовые методы формальной документации и оценки этих навыков.

Быстрое развитие образовательных технологий ставит перед университетами задачу поддерживать актуальность и организованность процесса обучения [9, с.240; 10, с.95]. Преподаватели и сотрудники должны уметь осваивать новые технологии и применять их с пользой для образовательного процесса. Приоритет исследований над преподаванием замедляет внедрение инноваций, поэтому важно находить баланс между исследовательской и преподавательской деятельностью.

Современные преподаватели должны владеть цифровыми инструментами, участвовать в онлайн-дискуссиях, применять активные методы обучения и выступать наставниками для студентов. Развитие компетентностного образования адаптирует академическую среду под нужды студентов, что изменяет традиционные обязанности преподавателя и требует интеграции новых технологий в учебный процесс.

Таким образом, университеты превращаются в центры инноваций, где развиваются предпринимательские и исследовательские навыки, критическое мышление и цифровая грамотность студентов. Внедрение глубокого обучения, проектного, проблемного и исследовательского подходов способствует развитию самостоятельности, практических и творческих навыков. Современные технологии и гибридные формы обучения создают практико-ориентированные среды, а коллективное и неформальное обучение стимулирует любознательность и непрерывное образование. Роль преподавателя меняется от лектора к наставнику, обеспечивая подготовку студентов к требованиям XXI века.

Университетам необходимо активно внедрять цифровые инструменты, смешанное обучение, проектные методы и технологии дополненной и виртуальной реальности. Следует адаптировать учебные планы и методы оценки, создавать условия для экспериментаторской культуры, развивать цифровую грамотность преподавателей и студентов, а также инвестировать в инфраструктуру и обучение персонала для формирования гибкой образовательной среды.

Список литературы

1. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris: UNESCO Publishing, 2017. 48 p.
2. OECD. Fostering Innovation in Higher Education. Paris: OECD Publishing, 2019. 92 p.
3. Fullan M., Scott G. New Pedagogies for Deep Learning: A Global Partnership. Toronto: Michael Fullan Enterprises, 2014. 112 p.
4. Laurillard D. Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology. London: Routledge, 2012. 276 p.
5. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. 2005. Vol. 2, No. 1. P. 3–10.
6. Graham C. R. Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions // Bonk C. J., Graham C. R. (eds.) The Handbook of Blended Learning. San Francisco: Pfeiffer, 2006. P. 3–21.
7. European Commission. Digital Education Action Plan 2021–2027: Resetting Education and Training for the Digital Age. Brussels, 2021. 42 p.

8. Redecker C., Punie Y. European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 80 p.
9. Bates A. W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. Vancouver: Tony Bates Associates Ltd., 2023. 356 p.
10. Anderson T., Dron J. Three Generations of Distance Education Pedagogy // The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2011. Vol. 12, No. 3. P. 80–97.
11. Johnson L., Becker S. A., Cummins M., Freeman A. The NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition. Austin: The New Media Consortium, 2017. 64 p.
12. Heick T. The Definition of Innovation in Education. TeachThought, 2022. URL: <https://www.teachthought.com> (дата обращения: 11.11.2025).
13. Selwyn N. Education and Technology: Key Issues and Debates. 3rd ed. London: Bloomsbury Academic, 2022. 320 p.
14. Knight P., Yorke M. Assessment, Learning and Employability. London: McGraw-Hill Education, 2003. 254 p.
15. Biggs J., Tang C. Teaching for Quality Learning at University. 4th ed. Maidenhead: Open University Press, 2011. 418 p.
16. Trilling B., Fadel C. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. San Francisco: Jossey-Bass, 2009. 256 p.
17. O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi. Oliy ta’lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent, 2022. 36 b.
18. Karimov A. Raqamli ta’lim texnologiyalari va innovatsion yondashuvlar. Toshkent: TDYU nashriyoti, 2023. 128 b.
19. Abdullaev B. Oliy ta’limda raqamli savodxonlik va o‘qituvchilarning kompetensiyasi // Ta’lim va Innovatsiyalar. 2024. №2. B. 45–53.
20. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023. Geneva: WEF, 2023. 108 p.

**КРЕАТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
В ДУХЕ УВАЖЕНИЯ К ТРАДИЦИОННЫМ РОССИЙСКИМ ЦЕННОСТЯМ**

Г.Р.Гафарова

Высшая школа педагогического мастерства ФГАОУ ВО КФУ г.Казань, Россия
75robertovna@gmail.com

М.Н.Швейкина

Высшая школа педагогического мастерства ФГАОУ ВО КФУ г.Казань, Россия

Аннотация: Статья посвящена использованию креативных педагогических технологий в реализации государственной политики в сфере образования, направленной на воспитание у школьников уважения к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Рассматривается вопрос интеграции инновационных креативных методов в воспитательный процесс. Особое внимание уделяется обеспечению преемственности и созданию целостной воспитательной среды. Представлен опыт образовательных организаций Республики Татарстан по формированию семейных ценностных ориентиров у учащихся.

Ключевые слова: традиционные российские ценности, государственная политика в образовании, креативные педагогические технологии, воспитание учащихся, проектная деятельность, семейные ценности, духовно-нравственное воспитание, Республика Татарстан.

**CREATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
IN STATE EDUCATIONAL POLICY FOR FOSTERING SCHOOL STUDENTS'
RESPECT FOR TRADITIONAL RUSSIAN VALUES**

G. R. Gafarova

Higher School of Pedagogical Excellence, Federal State Autonomous Educational Institution of
Higher Education Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

75robertovna@gmail.com

M.N. Shveikina